

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ
РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХВОРОБ**

**Мищенко М.М.^а, Мищенко О.М.^б,
Шевченко О.С.^с**

^а Харківський національний медичний
університет

^{б,с} Харківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я

До розділу: організація охорони здоров'я.

*Матеріали XIX Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна наука та
її вплив на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 28 Лют 2020)*

Вивчення факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань (перш за все інсультів та інфарктів) триває багато десятиріч. Серцево-судинна патологія призводить до найбільшої кількості смертей як в світі, так і в Україні. За даними державної служби статистики України¹ з 574 571 смертей українців в 2018 році 387 029 (67,4%) спричинені хворобами системи кровообігу. У тому числі хворобами серця: від гіпертонічної хвороби за рік померли 364 людини, від гострого інфаркту міокарда та його ускладнень – 7293, від повторного інфаркту – 2198, від стенокардії та інших форм ішемічної хвороби серця – 4965, від атеросклеротичної хвороби серця – 201292, інших хронічних форм ішемічної хвороби серця – 50959, від алкогольної кардіоміопатії – 3928, від інших хвороб серця – близько 20 тисяч осіб; від цереброваскулярних хвороб: від субарахноїдальних крововиливів – 880, від внутрішньомозкових і внутрішньочерепних крововиливів – 10148, від інфарктів головного мозку – 18159, від неуточнених видів інсультів – 2861, від інших цереброваскулярних хвороб – 43296; від системного атеросклерозу – 17407; від інших судинних захворювань – 3294.

**ON THE STUDY OF RISK FACTORS
OF CARDIOVASCULAR DISEASES**

**Mishchenko M.M.^а, Mishchenko A.N.^б,
Shevchenko A.S.^с**

^а Kharkiv National Medical University

^{б,с} Kharkiv Regional Institute
of Public Health Services

To section: healthcare organization.

*Proceedings of the XIX International Scientific
and Practical Conference "Modern Science and
its Impact on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020)*

The study of risk factors for cardiovascular disease (especially strokes and heart attacks) has been going on for many decades. Cardiovascular disease leads to the greatest number of deaths both in the world and in Ukraine. According to the State Statistics Service of Ukraine [1], out of 574,571 deaths of Ukrainians in 2018, 387,029 (67.4%) occurred from diseases of the circulatory system. Including from heart diseases: from hypertension died within a year 364 people, from acute myocardial infarction and its complications – 7293, from repeated heart attack – 2198, from angina pectoris and other forms of coronary heart disease – 4965, from atherosclerotic heart disease – 201292, other chronic forms of coronary heart disease – 50959, from alcoholic cardiomyopathy – 3928, from other heart diseases – about 20 thousand people; from cerebrovascular diseases: from subarachnoid hemorrhages – 880, from intracerebral and intracranial hemorrhages – 10148, from infarctions of the brain – 18159, from unspecified types of strokes – 2861, from other cerebrovascular diseases – 43296; from systemic atherosclerosis – 17407; from other vascular diseases – 3294.

З усіх патогенетичних факторів ризику інфаркту міокарда та церебрального інсульту² найбільш вагомими є гіпертонія, атеросклероз, аритмії і дисліпідемія. З ними тісно пов'язані поведінкові фактори ризику: хімічні залежності (вживання алкоголю і тютюну³), нераціональне харчування (переїдання, «заїдання» стресу, зловживання жирами, вуглеводами і кухонною сіллю, нестача в раціоні овочів та фруктів), малорухливий спосіб життя, надмірні переживання (гострий і хронічний емоційний стрес), порушення режиму праці та відпочинку (недостатній і нерегулярний сон), ігнорування генетичних факторів ризику і симптомів розвивається серцево-судинної патології. Керовані поведінкові фактори ризику роблять умовно керованими патогенетичні (метаболічні), що відображають численні моделі оцінки серцево-судинних ризиків.

Among all pathogenetic risk factors for myocardial infarction and cerebral stroke², the most significant are hypertension, atherosclerosis, arrhythmias, and dyslipidemia. Behavioral risk factors are closely related to them: chemical dependencies (alcohol and tobacco using³), poor nutrition (overeating, "seizing" of stress, abuse of fats, carbohydrates and salt, lack of vegetables and fruits in diet), sedentary lifestyle, excessive experiences (acute and chronic emotional stress), violation of work and rest (insufficient and irregular sleep), ignoring genetic risk factors and symptoms of developing cardiovascular pathology. Managed behavioral risk factors make conditionally controllable pathogenetic (metabolic) risk factors that reflect numerous models for assessing cardiovascular risks.

Література

1. Причини смерті в Україні, 2018. Спільний проект Державної служби статистики України та Українського центру суспільних даних "Просто цифри". <https://socialdata.org.ua/death/>
2. Ognev VA, Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. About value and study of the various risk factors for the development of a cerebral stroke. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, 2020, April 08-10). Publishing House "ACCENT", 2020 (ISBN 978-619-93537-5-2). P. 62-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3747558>
3. Ognev VA, Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05). SSPG Publish, 2020 (ISBN 978-91-87224-07-2). P. 102-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, інсульти, інфаркти міокарду, фактори ризику.

Для цитування: [Міщенко ММ, Міщенко ОМ, Шевченко ОС. До питання вивчення факторів ризику серцево-судинних хвороб. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972)), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>]

References

Keywords: cardiovascular diseases, strokes, myocardial infarction, risk factors.

Cite as: [Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. On the study of risk factors for cardiovascular diseases. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972)), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>]